

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Сайфулина Альфира Фератовна - докторант,

Навоийский государственный педагогический институт, г.Навои.

Ключевые слова: глобализация, возрастающая конкуренция, промышленный комплекс, регион, производственная инфраструктура.

Необходимость незамедлительной модернизации национальной экономики, выявления высокоэффективных факторов ее экономического роста объективно актуализируют значение услуг производственной инфраструктуры. И это естественно, ибо производственная инфраструктура является основополагающим условием конкурентоспособности промышленного производства, выступает в виде динамической системы, всецело зависящей от масштабов инвестиций, направляемых на ее модернизацию. Речь идет о том, что производственную инфраструктуру нельзя рассматривать лишь в качестве статистической величины, а как явление развивающееся. В процессе производственного процесса производственная инфраструктура занимает специализированное место. Отличительной особенностью объектов производственной инфраструктуры является и то, что их услуги носят всеобщий характер, то есть обслуживают производственно-хозяйственную деятельность всех товаропроизводителей.

Бесспорно, все вышеизложенное говорит об актуальности избранной нами темы исследования.

Анализ специальной литературы по рассматриваемой в данном случае проблематике позволяет исследовать производственную инфраструктуру в качестве довольно сложного, взаимосвязанного и взаимообусловленного механизма устойчивого взаимодействия разных отраслей на различных

иерархических уровнях в рамках прямых и обратных связей сформировавшихся институциональных отношений. [1,2,3] В целом, производственная инфраструктура предназначена для надлежащего обеспечения необходимыми условиями производства промышленной продукции, хотя она, при этом, напрямую не сопряжена с ее производством, а лишь образует и реализует систему производственных услуг, позволяющих:

- целенаправленно соединять, задействовать факторы производства;
- эффективное функционирование факторов производства;
- рационально формировать издержки.

В целом, надо отметить, что производственная инфраструктура оказывает комплекс услуг, в т.ч. энергетических, транспортных, информационных, материально-технических (снабженческих), маркетинговых и иных.

Примечательно, что одни и те же элементы производственной инфраструктуры могут проявлять диалектическое единство, выступая то в качестве обслуживающих, то в качестве обслуживаемых. Так, в частности, услуги информационно-коммуникационного характера могут выступать как обслуживающая система, обеспечивающая непрерывную деятельность основного производства, так и в ходе ремонта и программном обеспечении средств коммуникации, задействующих ряд отраслей промышленности в области связи.

Бесспорно, что уровень развитости производственной инфраструктуры напрямую сказывается на конечных результатах производственных региональных промышленных комплексов.

Эксперты отмечают значимость и то внимание, которое уделяется производственной инфраструктуре в экономически развитых странах. [4,5,6] Естественно, что в каждой стране имеются свои определенные институциональные и технические особенности, макро- и

микроэкономические риски, используется широкий набор моделей – от консультаций до прямого вмешательства в развитие инфраструктурных сетей.

Мировая практика убедительно показывает преимущества задействования механизма государственно-частного партнерства. Так, в странах ЕС данный механизм отличается наличием довольно высокого уровня участия частных инфраструктурных компаний, и наоборот, в формате гос.департамента как профильной структуры, ответственной за развитие инфраструктуры (США, Австралия и др.) [7]

Отличительной особенностью работ по рассматриваемой проблематике последних 5-7 лет является их ориентированность на обязательное участие государственных структур в реализации инфраструктурных проектов на модели ГЧП, особенно, в социальной инфраструктуре. Однозначно, что это сопряжено, в первую очередь, с сущностью частного предпринимательства, всегда объективно стремящегося к сокращению издержек и росту прибыли. Вместе с тем, на практике данный ориентир, как правило, не коррелирует с оптимальной величиной издержек на проектно-изыскательские, строительномонтажные, эксплуатационные и т.п. расходы обслуживания объектов инфраструктуры.

Разработка и задействование комплекса эффективных мероприятий управленческого и институционального характера, сопряженных с построением концепции стратегического управления и инфраструктурным развитием нашей страны, ее субъектов, создание и развитие государственных институтов регулирования и мониторинга производственной инфраструктуры, совершенствование инструментариев государственно-частного партнерства, формулирование особых законов для регулирования производственной инфраструктуры как вида экономической деятельности, реализация комплекса мероприятий государственной поддержки малого бизнеса в отраслях производственной инфраструктуры - будет служить мощным инструментом для перспективного стабильного развития национального производства.

Однозначно, что изучение мирового опыта развитых стран позволит обеспечить надлежащим образом кардинальные экономические преобразования в Республике Узбекистан, развивать конкурентные отношения данной сферы, разработать эффективные мероприятия по увеличению рентабельности, сформировать привлекательный инвестиционный климат, разработать и реализовать высокоэффективные инструменты для экономического роста и условий для развития производственной инфраструктуры в каждом регионе нашей страны.

Источники:

1. Альбитер Л.М. Методология управления производственной инфраструктурой промышленного комплекса. – Самара, 2011. – 292 с.

2. Гилязутдинова И.В. Влияние организационно-экономических преобразований на инновационную активность в сфере производственной инфраструктуры // Вестник Казанского технологического университета. – 2009. - №5. – С.263-268

3. Мисаков В.С. Сравнение как общенаучный метод познания // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. – 2007. - №3. – С.16

4. Брусакова И.А. Организация и управление инфраструктурой промышленного производства: информационный аспект. – СПб: Изд-во Политехнического университета, 2010. – 198 с

5. Мостов М.Ю. Антикризисные ориентиры австралийской модели инфраструктурного развития // Вопросы экономики и права. – 2010. - №12. – С.214-218

6. Третьяк С.И. Производственная инфраструктура в составе национальной экономики России. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2011. – 130 с.